

As aventuras de Bob

Um cachorro de apartamento

Apresentação

ESTA HISTÓRIA EM QUADRINHOS FOI DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DO PROJETO INTERINSTITUCIONAL ANIMAIS E CIA, DESENVOLVIDO PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEXC) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) E O INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES (ICA), SOB N° DE PROCESSO 23102.003105/2023-72.

ESTE PRODUTO TÉCNICO DEVE SER CITADO COMO NEVES, R. A. F., BANDEIRA, R., & GONÇALVES-DE-ALBUQUERQUE, C. F. (2024). AS AVENTURAS DE BOB: UM CACHORO DE APARTAMENTO. ZENODO. [HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.12735344](https://doi.org/10.5281/zenodo.12735344)

Saúde Animal

Caça-palavras

O	S	C	O	N	T	S	A	E	N	T	S
J	C	R	A	N	I	A	N	U	C	Q	Z
E	A	U	F	R	U	U	H	N	Y	C	O
B	P	E	T	L	I	D	N	V	E	O	G
N	F	T	C	R	A	E	D	A	R	R	U
F	M	I	A	R	O	C	K	C	O	E	A
L	A	A	F	A	G	U	E	I	T	S	R
O	C	O	N	I	H	A	T	N	P	T	D
O	I	R	D	T	A	I	T	A	H	R	A
R	N	C	U	I	D	A	D	O	R	I	M
C	L	O	N	T	E	E	C	V	O	C	A
G	V	M	I	N	E	R	A	L	S	A	T

CUIDADO
VACINA
SAÚDE
PET
GUARDA
GATO

Saúde Animal

Palavras cruzadas

1. ANIMAL SILVESTRE QUE PODE TRANSMITIR RAIVA AOS HUMANOS E OUTROS ANIMAIS
2. MEDICINA QUE SE OCUPA DA SAÚDE E DOENÇAS DOS ANIMAIS
3. DOENÇAS DE ANIMAIS TRANSMISSÍVEIS AO HOMEM
4. SUBSTÂNCIA UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DE ANTICORPOS E DESENVOLVIMENTO DE IMUNIDADE À DOENÇA
5. SINTOMA DA RAIVA EM CÃES

Já deu a hora do meu encontro com os meus amigos, não?

Vamos, Bob, estamos quase atrasados para a consulta

Consulta? não tenho boas lembranças

Bom dia, você
deve ser o
Bob

Vamos fazer
alguns exames
e ver sua
carteira de
vacinação para
saber se está
tudo bem?

Olha, sua
saúde está
excelente mas
você precisa
tomar a
vacina contra
a raiva

E dói?!

Oi, Bob!!
Sentimos sua
falta ontem, o
que aconteceu?

Oi, Fred! Oi, Layla.
Ontem não pude vir porque fui
ao veterinário tomar vacina

Sim, haha!
Eu adorei...
Aliás, acho que
você deveriam
ir também

Coitadinho...
está tudo
bem com
você?

A vacina que eu tomei foi a vacina contra
a raiva. Ela nos protege contra o vírus da
raiva, que se infectar os animais ou os
humanos, pode levar a morte.
Além de proteger nós mesmos, vacinar é
importante pra impedir que essa doença se
espalhe entre a população animal e humana

OMG! Parece importante...
Tem só um problema, eu
tenho tanto medo de agulha

A Layla
tem razão.
Eu também
fiquei com
medo mas
no final
ganhei até
petisco

Deixa de
frescura,
Fred! é só
uma picadinha

O que será que os cachorros
conversam entre si?

Au-Au-Au!
Au-Au-Au-Au

Au-Au

Sendo assim, eu vou!

O meu tutor me assustou com essa ida ao veterinário mas sei que é um ato de amor

Incrível, Bob! Com a vacina conseguimos brincar com mais tranquilidade

Vamos, Bob! Hora de irmos para a casa, vamos por a guia.

Saiba mais sobre a Raiva

O QUE É?

DOENÇA INFECCIOSA VIRAL AGUDA TRANSMITIDA PRINCIPALMENTE PELA ARRANHADURA OU MORDEDURA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS OU MORCEGOS CONTAMINADOS. CLASSIFICAMOS ELA COMO ZOOSE, OU SEJA, UMA DOENÇA PRIMARIAMENTE DO ANIMAL CAPAZ DE ACOMETER O HOMEM

A LETALIDADE DA RAIVA É EM TORNO DE 100%

PREVENÇÃO

A PRINCIPAL FORMA DE PREVENÇÃO É A VACINAÇÃO ANIMAL. ALÉM DELA PROTEGER OS ANIMAIS, IMPEDE QUE A DOENÇA DE ESPALHE ENTRE A POPULAÇÃO ANIMAL E HUMANA

CICLO

O SER HUMANO, ASSIM COMO OS ANIMAIS DOMÉSTICOS PODE SER INFECTADO POR MEIO DE OUTROS ANIMAIS DOMÉSTICOS, MORCEGOS OU AINDA POR ANIMAIS SILVESTRES

ATENÇÃO!

EM CASOS DE SINTOMAS OU RISCO DE EXPOSIÇÃO À RAIVA, ACIONE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

- TELEFONE: 1746
- SITE: WWW.RIO.RJ.GOV.BR/WEB/VIGILANCIASANITARIA

Produzido por

Cassiano Gonçalves-de-Albuquerque
Coordenador Responsável

Raquel Neves
Pesquisadora-Extensionista

Rayane Bandeira
Extensionista- Bolsista
Graduanda de Medicina pela EMC/ UNIRIO

Animais e Cia

Castração de Cães e Gatos